

АНАЛИЗ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

профессор Ш.Ш.Заиров¹., PhD, А.А.Умирзоков²

Алмалыкского филиала НИТУ «МИСиС»¹

Ташкентский государственный технический университет²

doi.org/10.5281/zenodo.11221572

Каждый объект среднего иерархического уровня наделен вполне определенными функциями. Горный комплекс предназначен для обеспечения селективной разработки месторождений природного и техногенного происхождения с формированием в согласованном режиме грузопотоков товарной и забалансовой руды, обеспечивающих максимизацию выпуска на заданном отрезке времени.

Перерабатывающий комплекс (ГМЗ-2) обеспечивает выполнение функций подготовки рудной массы к гравитационному и сорбционному извлечению золота, гравитационное и сорбционное извлечение золота с получением готовых слитков, а также складирование отходов.

Перерабатывающий комплекс на основе кучного выщелачивания (ЦКВЗ) обеспечивает разработку техногенного месторождения с укладкой подготовленной рудной массы в многоярусный штабель, цикличное извлечение золота циркулирующими растворами и переработку насыщенных растворов с получением полуфабриката.

Целью решений среднего иерархического уровня управления является увеличение производительности добывающего или перерабатывающего объекта с дополнительным выпуском готового продукта.

Идея, положенная в основу достижения поставленной цели, заключается в том, что после очередного этапа цикличного изменения производительности горно-перерабатывающего комплекса добывающие и перерабатывающие объекты увеличивают свою производительность за счет реализации новых технологических, технических и организационных решений, обеспечивая тем самым опережающую подготовку системы к следующему этапу цикличного изменения производительности горно-перерабатывающего комплекса.

Для достижения поставленной цели на среднем иерархическом уровне потребовалось решение следующих задач:

- обоснование технологических и технических предпосылок для повышения производительности функционального объекта;
- выделение базовых функций для усовершенствования;

– выбор базовых решений, направленных на повышение эффективности (производительности, выпуска готовой продукции, сокращения потерь и т.п.) функционального объекта.

Нижний (3-й) иерархический уровень управления – технологические процессы, совокупность которых обеспечивает выполнение базовых функций объекта.

Целью решений нижнего иерархического уровня управления является интенсификация технологических процессов с повышением эффективности базовых функций объекта.

Идея, положенная в основу достижения поставленной цели, формулируется для каждого процесса исходя из конкретной цели по базовой функции объекта.

Для достижения поставленной цели на нижнем иерархическом уровне управления потребовалось решение следующих задач:

- детализация целей по базовым функциям с выделением технологических процессов для совершенствования;
- уточнение идеи, которая будет положена в основу решений;
- детализация базовых решений по совершенствованию технологических процессов.

Анализ структурной схемы решения задач на иерархически взаимосвязанных уровнях управления горно-перерабатывающего комплекса показывает, что верхний (1-й) уровень системы базируется на теоретическом изыскании приемов управления сырьевой базой с использованием динамических кондиций на балансовую руду в недрах. Эти теоретические изыскания являются основой для цикличного изменения производительности горно-перерабатывающего комплекса в согласованном режиме с цикличным изменением динамических кондиций и расширением сырьевой базы. Такие решения реализуются с периодичностью 5÷10 лет, а последний цикл закончился с запуском в эксплуатацию блока №28 и увеличением проектной производительности перерабатывающего комплекса ГМЗ-2 до 32 млн.т/год.

Средний (2-й) уровень системы предусматривает рост производительности добывающих и перерабатывающих объектов за счет теоретического обоснования, инженерной проработки и опытно-промышленной проверки технологических, технических и организационных решений по повышению эффективности базовых функций объекта. Такие решения реализуются с периодичностью 2÷5 лет.

Нижний (3-ий) уровень системы предусматривает интенсификацию технологических процессов с повышением эффективности базовых функций

объекта на основе внедрения разработанных технологических, технических и организационных решений, которые реализуются с периодичностью 1÷2 года.

В целом объем теоретических проработок уменьшается, а объем практической реализации технологических, технических и организационных решений увеличивается при продвижении от верхнего уровня к нижнему уровню системы. При этом детализация решений также увеличивается.

Таким образом, разработка концепции согласованного развития и использования системы техногенных ресурсов при повышении эффективности работы горно-перерабатывающего комплекса должна базироваться на последовательности циклично повторяющихся действий: «Определение сырьевых ресурсов на основе динамических кондиций с учетом анизотропии полезных компонентов определение производительности ГПК на очередном этапе освоения месторождения выделение добывающих и перерабатывающих объектов ГПК выделение базовых функций объекта детализация цели и идеи по повышению эффективности базовых функций объекта обоснование решений по повышению эффективности базовых функций объекта выделение в базовых функциях обеспечивающих процессов конкретизация технических решений для каждого обеспечивающего процесса оценка эффективности реализации технических решений».

Требования к экономической эффективности и экологической безопасности открытых горных работ обуславливают необходимость повышенного и целенаправленного внимания к их использованию, имея в виду не только скопления извлеченного из недр минерального сырья, но и пространство, которое от этого сырья освобождается, технологически взаимосвязанное с пространством, которое этим сырьем заполняется.

Технологическая взаимосвязь между освобождаемым и заполняемым пространством схематично может быть представлена в виде последовательно выполняемых воздействий, целью которых является добыча полезного ископаемого и размещение отходов горного производства (пустой породы, некондиционного сырья и т.п.).

Литература

1. Норов, Ю. Д., & Уринов, Ш. Р. (2005). Определение размеров выемок в зависимости от ширины трапецевидной формы грунтовой обваловки и удельного расхода траншейных зарядов выброса. Научно-технический и производственный журнал «Горный Вестник Узбекистана», (3), 37-38.
2. Ткач, С. М., Батугин, С. А., Батугина, Н. С., & Гаврилов, В. Л. (2012). Повышение эффективности освоения месторождений полезных ископаемых на

основе системного подхода. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), (9), 104-114.

3. Агабалян, Ю. А. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ. Вестник Национального политехнического университета Армении. Metallurgiya, materialovedeniye, nedropol'zovanie, (2), 81-91.

4. Каплунов Д.Р., Чаплыгин Н.Н., Рыльникова М.В. Принципы проектирования комбинированных технологий при освоении крупных месторождений твердых полезных ископаемых. – Горный журнал, 2003, №12. – С.21-25.

5. Алимов, А. Н. (2005). Некоторые вопросы государственного управления инновационным развитием Мурманской области. Север и рынок: формирование экономического порядка, (1), 126-131.